

**TECNOLOGICO
DE MONTERREY®**

WHITEPAPER

VerificaRed:

Portal y guía para periodistas en el combate a la desinformación

Un proyecto de la clase de Proyecto Digital III de la Maestría en
Humanidades Digitales

Equipo Los Periodistas

América Aidé Zamudio Soberanes / A00963836

Alma Cecilia Barajas Acosta / A01064713

Homero Hinojosa Córdova / A00131613

M A E S T R O S

Dr. Martín Alejandro Martín del Campo Huerta

Mtro. Julián Urrutia Collenzi

20 de noviembre de 2021

Índice

- I. Resumen del Proyecto
- II. Origen y Objetivos
- III. Actividades, Equipo y Participantes
- IV. Resultados
- V. Evaluación e Impacto
- VI. Continuidad y Alcances

Apéndice

Referencias

I. Resumen del Proyecto

VerificaRed es un proyecto digital de un grupo de estudiantes de la Maestría en Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey enfocado a periodistas de habla hispana. El objetivo es servir como una guía en línea para ayudarles a desarrollar mejores habilidades y competencias que les permita combatir la desinformación (*fake news*) y realizar un efectivo *fact-checking* en el ejercicio de su oficio. Con ello se busca contribuir no solo a una alfabetización mediática permanente, sino también motivar a que estos periodistas trasladen sus conocimientos e involucren a sus comunidades a sumarse a este esfuerzo de combate a la desinformación sobre todo a través de las redes sociales y plataformas digitales en Internet.

Colaboramos en este proyecto Alma Cecilia Barajas Acosta, editora web de El Sol de Morelia; América Aidé Zamudio Soberanes, manager de Business Intelligence; y Homero Hinojosa, profesor del Tecnológico de Monterrey y consultor independiente.

El sitio digital de VerificaRed es: <https://periodistasenredcommx.wordpress.com/>

II. Origen y Objetivos

El proyecto se originó al detectar una oportunidad dentro de la creciente ola de desinformación generada a raíz de la pandemia de COVID-19. Organismos internacionales como la UNESCO han demostrado su preocupación y la intención de buscar espacios para garantizar información fiable que ayude a contrarrestar el aumento de rumores y noticias falsas. Las acciones de la Oficina en México de la UNESCO se han destinado a la incorporación de las metas de la Agenda 2030 de Educación a los diferentes programas del sistema mexicano, entre ellos la protección y reforzamiento de la libertad de expresión mediante la perspectiva de la comunicación para el desarrollo. En este punto es precisamente que nuestro proyecto se identifica y encuentra razón para ser emprendido.

Debido a lo anterior, nuestra iniciativa nace con la idea de reunir en un solo espacio una serie de informaciones, recursos de aprendizaje y herramientas útiles relacionados con el tema de desinformación. Hemos encontrado muchas fuentes de valor detrás de este propósito, desde portales dedicados a fiscalizar a autoridades y personas que buscan engañar con falsas noticias y con datos dudosos, hasta organizaciones comprometidas y dedicadas a capacitar formalmente a periodistas con talleres de *fact-checking* y eventos de este tipo.

De ahí que nuestro concepto es servir como una **guía de referencia** en donde buscamos hacer una curación de diversos contenidos de estas organizaciones, de herramientas y recursos disponibles, así como elaborar y publicar noticias e informaciones de casos y eventos relacionados con el combate a la desinformación. Una área de blogs “de casa” —y con el aporte de colaboradores invitados— abona a complementar esta última parte.

Por la naturaleza de nuestro campo profesional, nuestra audiencia potencial la componen principalmente periodistas mexicanos, tanto independientes como activos en algún medio de comunicación. El proyecto, sin embargo, está diseñado para que cualquier periodista de habla hispana en el mundo también lo encuentre de valor. En un mundo globalizado, en donde los periodistas trabajamos cada vez más de manera colaborativa en diversas tareas con otros pares ubicados en diversos países, proyectos de mayor alcance y cobertura como el nuestro abonan a facilitar una mejor formación e interacción colegiada. Nuestra audiencia también incluye todas las organizaciones que cada día realizan esfuerzos para combatir el fake news y con las cuales queremos formar alianzas estratégicas y compartir información. Contar con el apoyo de fundaciones, entidades internacionales y diversos actores sociales que destinan fondos a combatir la desinformación es parte fundamental para mantener nuestro proyecto funcionando y aportando al gremio periodístico y a la sociedad.

El campo de estudio de nuestro proyecto no solo incluye el Periodismo, sino también áreas afines como Comunicación Social, Humanidades Digitales y Educación. La parte periodística es sin duda el principal enfoque de estudio, sobre todo en el campo relacionado con el Rigor Periodístico, la Ética, la Investigación y la Responsabilidad Social. El tema de la desinformación está asociado hoy con diversas manifestaciones que atentan contra la autenticidad de las noticias, la libertad de información y se convierten en canales de censura y manipulación a través de la propaganda.

De ahí que el tema de alfabetización digital del periodista es uno que invita a ser contemplado con prioridad al igual que el de alfabetización social para desarrollar mejores capacidades de verificación en la comunidad. Esta es una de nuestras metas con este proyecto: Contribuir y aportar con desarrollo de conocimiento y conciencia social a formar periodistas más proactivos y ciudadanos más alertas que generen “redes de confianza” en sus grupos de referencia para que se sumen a esta cruzada.

Nuestro proyecto se fundamenta en investigaciones anteriores realizadas por organismos enfocados a la verificación de noticias y combate a la desinformación como Fundación Gabo, quien si bien no cuenta con un portal con el mismo objetivo que VerificaRed, sí ha realizado guías como Periodismo ante la desinformación, en donde los autores François Fogel y Patricia Campos Mello (2021) realizan reflexiones sobre las estrategias existentes para detectar elementos de desinformación con ayuda de la tecnología y diferentes metodologías.

En VerificaRed nos motiva el gusto y pasión que tenemos por el Periodismo, por la defensa de la verdad y la promoción de valores clave, como independencia, imparcialidad y justicia social. Somos periodistas que tenemos la meta de aportar nuestra experiencia y conocimiento para contribuir de manera modesta —pero profesional— a la “guerra” contra la desinformación, generando contenidos utilitarios y formativos con un propósito de desarrollar nuestras propias “redes de confianza” de periodistas y formar una mejor comunidad profesional.

De ahí que busquemos a través de este texto no solo motivar periodistas independientes y colectivos a sumarse a esta cruzada, sino también a organizaciones y fundaciones que lo evalúen y contribuyan eventualmente con fondos para afinarlo, implementarlo y lanzarlo. Buscamos que diferentes grupos de interés se identifiquen con nuestra causa que da origen a este proyecto, que conozcan nuestra misión y visión, se enteren de las actividades y la composición del equipo que lo está sembrando, descubran los resultados y la evaluación que hemos tenido en el camino y finalmente anticipen la continuidad y alcances que tendrá. A ellos, periodistas que se sumen y donantes potenciales que nos honren con su contribución económica, está dirigido este documento.

III. Actividades, Equipo y Participantes

VerificaRed comenzó como un proyecto de Humanidades Digitales bajo el nombre de Periodistas en Red, cuyo principal objetivo era crear una página web formadora y recopiladora de cursos, diplomados y talleres que guiaran a los periodistas mexicanos a desarrollar las habilidades necesarias para conectar con las audiencias digitales. En un periodo inicial parte de nuestras actividades se enfocó a realizar un primer prototipo a partir de tres enfoques: presentación de información, posible interacción y navegación con los usuarios. Para visualizar el alcance de nuestro proyecto se diseñó un *storyboard*. También se definió la arquitectura de

información (datos, imágenes, sonidos, videos, textos) en un documento para establecer la organización y relación entre todos los elementos con una base temprana de datos.

Posteriormente, tras reducir el público meta del proyecto y replantear una de las principales necesidades de los periodistas mexicanos, una de nuestras actividades fue proceder al cambio de nombre y a la conclusión de que el proyecto debería estar enfocado en contrarrestar uno de los más grandes retos de los trabajadores de la comunicación: las *fake news*.

Manteniéndonos en la línea de crear un proyecto formador, VerificaRed comenzó con la búsqueda y selección de cursos, talleres, *webinars* y diplomados avalados por instituciones u organizaciones de periodismo que contribuyen en la lucha contra la desinformación.

La siguiente actividad fue definir el objetivo, público meta, misión, visión y la selección de contenido. También se procedió a la creación de un sitio web que tras algunas iteraciones y periodos de prueba con periodistas para verificar su usabilidad, quedó concluido con la presentación del proyecto e inclusión de los cursos y talleres proporcionados por instituciones u organizaciones que fungen como socios formadores de VerificaRed y que a través de nuestra plataforma tienen la ventaja de difundir su contenido.

En cuanto al desarrollo del proyecto, uno de los retos más notables que pudimos encontrar durante su realización fue el tiempo de implementación. El proyecto originalmente había sido planeado tomando en cuenta un año; sin embargo, debido a la nueva oportunidad detectada enfocada a la desinformación durante los últimos meses se requirió hacer un giro que redujo el tiempo de investigación, planeación y desarrollo a sólo tres meses con el objetivo de mantener el *timeline* original, el cual consistía en tres meses para el planteamiento, investigación de bibliografía, antecedentes, tres meses para el desarrollo y afinación del prototipo y tres meses para la documentación y ajustes finales.

Las personas involucradas en la creación y desarrollo del proyecto son tres, Homero, Aidé y Cecilia, maestrantes en Humanidades Digitales que han creado VerificaRed desde cero con el objetivo de convertirlo en una página web consolidada para periodistas contra la desinformación.

Para el desarrollo del trabajo también se tuvo el apoyo de Alejandro Martín del Campo y Julián Urrutia, profesores de la maestría en Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey, y quienes fungieron como guías para el correcto desarrollo de VerificaRed.

Como todo proyecto, este trabajo implicó mucho aprendizaje por parte de las tres principales personas involucradas, se tuvo que poner en práctica conocimientos adquiridos durante la maestría, específicamente en el área de programación. Lo anterior representó un reto para los miembros debido a que no existía experiencia previa a la maestría sobre el uso de software de programación como RStudio, lo que implicó sesiones de aprendizaje, lectura de bibliografía, así como horas de prácticas constantes para el desarrollo del perfil. Asimismo se realizaron sesiones sincrónicas para la planeación. Sin embargo, al final la satisfacción de concretar un sitio en función después de haber pensado sólo en la idea, destaca como el logro más grande.

IV. Resultados

Tras definir la idea del proyecto, se hizo la evaluación de la plataforma que alojaría el espacio web. Tras un análisis de las fortalezas y debilidades de herramientas como Google Sites y Wordpress, se tomó la decisión de realizar la creación del sitio web de VerificaRed en la plataforma de Wordpress, sitio amigable que permitió crear una página visualmente atractiva y responsiva que incluye una descripción del trabajo, misión, visión, objetivos, herramientas, un apartado de blog. También se definió una de las secciones más importantes: la parte de formación y capacitación donde se incluyen un listado de talleres, cursos, *webinars* y diplomados centrados en el *fact-checking*.

Una vez definidas las secciones dentro del sitio web, basadas en las necesidades actuales de los periodistas, se procedió a realizar la investigación del tipo de plataforma a través de la cual se construiría la base de datos que alojaría la información relacionada con las herramientas y el sistema de búsqueda. Para realizar lo anterior, se hizo la selección de AirTable, un servicio colaborativo para almacenar información, especializado en apoyar la creación de aplicaciones a través de un sistema fácil de utilizar, intuitivo y con un diseño amigable, lo cual resultó positivo debido a que no se requieren conocimientos muy específicos. Dentro de los espacios en AirTable, el que recibió un uso principal fue la creación y la actualización de bases de datos almacenadas en la nube, cuya principal ventaja fue el uso

intuitivo y su capacidad para alojar imágenes *online*. La sugerencia de este servicio fue resultado de la guía recibida durante el curso de la Maestría.

Por otra parte, para el desarrollo y soporte de la sección de herramientas se requirió el aprendizaje del lenguaje de programación R con el objetivo de realizar una aplicación a partir de la librería Shiny de RStudio, mediante la cual los usuarios pueden hacer la búsqueda de herramientas a utilizar para verificar información dependiendo del tipo que necesitan, incluyendo fotografías, audios, videos e incluso fragmentos de texto dentro de las noticias.

Adicional a lo anterior, tanto para el desarrollo de la aplicación como del sitio de VerificaRed se hizo uso del lenguaje marcario HTML por sus siglas en inglés (HyperText Markup) para la configuración, selección de colores y procesamiento de encabezados y textos. Al igual que para el uso de R, fue necesario consultar documentación como Developer Mozilla y Ionos Digital Guide en el que encontramos conceptos e instrucciones básicas para la creación del sitio web de VerificaRed.

En cuanto a la información relacionada con cursos y talleres, la búsqueda de estos se realizó en un inicio de forma manual; sin embargo, dado la dificultad que requería en cuanto a tiempo y recursos, se tomó la decisión de generar también suscripciones a las principales redes sociales de espacios de verificación como Verificado Mx, Fundación Gabo, la Asociación de Medios de Información, entre otros, para mantenernos al tanto de las noticias y próximos eventos. Se tiene planeado actualizar la información máximo cada tres días debido a la necesidad de mantener vigentes los datos.

Para la selección de información, noticias, cursos, talleres y herramientas, se toma en cuenta cuatro aspectos principales: la fuente consultada, la relevancia de la información, la temporalidad, es decir que sea actual y vigente, así como la temática seleccionada, la cual debe pertenecer a los campos de *fact-checking*, desinformación y combate a *fake news*.

Originalmente a través de la página web de VerificaRed pretendíamos llegar sólo a la audiencia de periodistas mexicanos; sin embargo, durante el proceso de investigación y uso de la plataforma detectamos que el sitio podría abrirse a periodistas hispano parlantes interesados en generar conocimiento y desarrollar competencias que les permitan combatir la desinformación. Para alcanzar a este público meta, cuidaremos la información incluida, así como la facilidad de uso, para promover que el sitio cuente una calificación positiva de SEO

que permita destacarse entre los buscadores cuando algún profesional de la comunicación busque temas relacionados con el proyecto, además de que también se recurrirá a la red social de Twitter para conectar con posibles personas interesadas en el portal.

Al hablar de las consecuencias profesionales originadas a partir del proyecto, los autores esperamos haber generado la experiencia no sólo en temas relacionados con la información, sino también en el desarrollo de páginas web e inicios básicos en lenguajes de programación que sin duda alguna resultará positivo tanto para el sitio de VerificaRed como para futuras iniciativas. Adicional a lo anterior, una de las consecuencias positivas a corto plazo es la posibilidad de que los miembros del equipo de VerificaRed concluyan sus estudios de maestría y adquieran el título de la Maestría en Humanidades Digitales.

Finalmente, los resultados positivos más importantes se relacionan con la posibilidad de establecer en el ámbito hispano parlante un espacio en el que los periodistas encuentren una guía y un acompañante en el combate a la desinformación, a través de un proceso de alfabetización.

V. Evaluación e Impacto

Para la evaluación del proyecto es necesario tomar en cuenta que VerificaRed es un espacio vivo que se encuentra en constante cambio debido a la renovación de información y la necesidad de actualizar de forma periódica por lo que la evaluación tiene que realizarse también de forma regular.

En un inicio, durante el desarrollo, como parte de la evaluación de este proyecto realizamos encuestas con periodistas mexicanos para detectar necesidades y expectativas de aprendizaje. Las respuestas indicaron una alta necesidad de actualizarse (80 por ciento) en el uso de técnicas de verificación para hacer mejor su trabajo. Sin embargo, también se encontró que más de la mitad (60 por ciento) invierte poco tiempo en capacitarse en este rubro en su tiempo libre (fines de semana) y solo un 40 por ciento le dedica por lo menos dos horas en hacerlo. Dos de cada tres mostró un interés en desarrollar mayores competencias en Periodismo de Datos antes que en desarrollar habilidades para dominar técnicas de *fact-checking* y curación de contenidos. Los periodistas también han indicado que este tipo de conocimientos abonan a participar en la alta conversación social que encuentran en sus grupos de referencia, en donde frecuentemente se ventilan noticias falsas y “rumorología”.

Este tipo de evaluaciones son útiles para descubrir que es urgente promover la cultura de aprendizaje en investigación periodística más allá de la tradicional búsqueda, minería y análisis de datos, temas generalmente relacionados con este campo. Resulta prioritario complementar este aprendizaje con el desarrollo de habilidades de verificación para que los periodistas identifiquen herramientas que no solo les ayuden a darle mayor validez y soporte a sus temas e investigaciones, sino también a aproximarlos a una de las metas más importantes del oficio: el descubrimiento y defensa de la verdad. Después de todo, la credibilidad se alcanzará de una manera más efectiva mediante información que esté bien verificada, con fuentes y datos bien cruzados y una curación impecable en el contenido a manejar.

Con este proyecto hemos tenido dos aprendizajes esenciales:

1. Promover y facilitar la alfabetización permanente digital del periodista siempre fue un objetivo claro que tuvimos desde el inicio del proyecto. No obstante aprendimos que era mejor enfocarnos en un tema en específico y concentrar nuestros objetivos y esfuerzos en un camino más concreto y de mayor demanda en el mercado. De ahí que aprendimos a tiempo que era posible “pivotear” un poco el proyecto original y dirigir esta alfabetización del periodista al combate a la desinformación, un tema de valor vigente, que demanda ser atacado mediante diferentes actores (incluida la sociedad) y que representa en el corto plazo mejores resultados.
2. En un inicio del proyecto consideramos que el objetivo básico era contribuir a la alfabetización del periodista para desarrollar mayor conocimiento y mejores competencias para hacer una mejor verificación de sus contenidos noticiosos y trabajos especiales de investigación. Sin embargo, en el proceso de desarrollo hemos notado que este aprendizaje que logre el periodista lo puede también trasladar a la comunidad a la que sirve. De esta manera podrá crear “redes de confianza” en la comunidad, es decir, una cadena de valor de conocimiento con posibilidades de expansión. En este sentido tendrá como aliados a los sistemas de mensajería instantánea, en donde los ciudadanos podrán apelar a sus amistades y familiares a cuidar la divulgación de mensajes y noticias —sobre todo con ingredientes sensacionalistas— que carezcan de fuentes confiables.

En cuanto a la evaluación a largo plazo, para la retroalimentación del sitio web también se hará uso de las métricas de rendimiento originadas a partir de nuestro sitio web, esta recolección de datos también nos permitirá medir el éxito del proyecto.

Dentro de las métricas que se toman en cuenta para el análisis del sitio se encuentran el número de visitas, la tasa de abandono, así como las impresiones generadas a cada una de las páginas de destino para poder determinar el éxito de una sección o la necesidad de replantear. En cuanto a la valoración de los contenidos generados, se hará uso de la plataforma de Google Analytics para recolectar datos relacionados con el número de interacciones para identificar si los usuarios tienen interés por el contenido generado, así como el tiempo de exposición y el porcentaje de artículos consumidos. Como mencionamos, el tomar en cuenta este tipo de métricas nos permitirá hacer cambios de diseño y contenidos de forma más eficiente, basados en los gustos de la audiencia y las necesidades que tiene.

Para poder realizar la medición anterior, será necesario instalar píxeles dentro de los botones y páginas del sitio, para poder evaluar el éxito de videos o piezas audiovisuales generados por otros autores y espacios como YouTube, que al provenir de otros sitios no arrojan información dentro de nuestras analíticas.

Adicional a lo anterior, para la evaluación se optó también por establecer KPI's de productividad mensual, basado en el tráfico generado por la página web, para determinar qué secciones requieren más atención y actualización de las notas.

VI. Continuidad y Alcance

En este ambicioso y relevante proyecto queremos sembrar la posibilidad real de concretarlo y lanzarlo. Los integrantes de este proyecto nos vemos como “sembradores” para en un momento dado dirigirlo en un principio y dejarlo caminando con un staff que le dedique su tiempo profesional y que muestre interés por operarlo.

Creemos que un proyecto de alfabetización digital permanente como este, sobre todo dirigido a agentes de cambio e influencia social como son los periodistas, encontrará respaldo por los valores y objetivos que persigue. Por fortuna cada vez son más los organismos y fundaciones dispuestas a financiar y apoyar este tipo de iniciativas que tienen que ver con el combate a las llamadas *fake news* y con el desarrollo de métodos y estrategias de verificación. Aún más cuando este tipo de proyectos buscan extender su influencia más allá del ejercicio y el oficio cotidiano para permear en la sociedad y buscar que ésta se una a la cruzada colectiva.

El paso siguiente será afinar el proyecto para dejarlo listo como un “producto mínimo viable” que pueda garantizar una operación continua con un staff de profesionales y que sea

asesorado por uno o varios de los integrantes de este proyecto. Procederíamos a sondear a colectivos y emprendedores en Periodismo que pudieran darle continuidad a este proyecto y trabajar con ellos una estrategia de “relevo” y definir juntos un periodo de mentoría. Una vez definido y establecido este PMV con un equipo potencial de continuidad se procedería a estar participando en convocatorias de proyectos relacionados con el periodismo de verificación a nivel de *grants* y *startup kickoffs* particularmente a través de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alfabetización Mediática Internacional (AMI), Sembramedia, DW Akademie, Knight Foundation, entre otras. También con organismos que han mostrado interés particular como la Unesco y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAid). La diversidad de *grants* o fondos le dará al proyecto una mayor garantía de sostenibilidad y continuidad sin duda.

Nuestro proyecto induce a contestar tres preguntas académicas y de investigación para el futuro. ¿Cómo podemos los periodistas contribuir con iniciativas como ésta para invitar a gobiernos y líderes políticos a que *asuman* una mayor responsabilidad social y una mayor rendición de cuentas (*accountability*) en sus mensajes oficiales? ¿Cómo podemos influir para que revisen sus métodos usuales de comunicación social y adopten mayores caminos de transparencia y verificación? ¿Qué iniciativas se pueden generar en el entorno social para aprovechar tecnologías de vanguardia como *blockchain* que nos permitan certificar mediante contratos los diversos procesos, acciones y modelos de verificación que puedan servir de estándar confiable para ser replicados y aumentados por otros periodistas y grupos comunitarios?

Estos tres planteamientos serán una constante de difusión y debate en nuestro proyecto. Además expondrán la necesidad —e invitación consecuente— para que investigadores académicos y la comunidad periodística en general realicen estudios y una prospectiva de escenarios con mayor detalle en estos dos campos. Mantener relaciones con otras instituciones y organizaciones a través de nuestras *newsletters*, noticias, entornos y grupos de comunidad (como Discord) y estrategias de *networking* permanente nos permitirá un intercambio activo de ideas, opiniones y planificación de iniciativas. Nuestro interés es que VerificaRed sea considerada como un espacio no solo de alfabetización digital, de desarrollo de competencias de verificación y una semilla para trasladar conocimiento a la comunidad, sino también que sea contemplado como un observatorio de tendencias y de propuestas para anticipar oportunidades

y establecer escenarios responsivos al combate firme a la desinformación en nuestros países de habla hispana.

Apéndice A. ¿Qué es Verificared?

VerificaRed

SITIO WEB: <https://periodistasenredcommx.wordpress.com/>

Cecilia Barajas

Homero Hinojosa

América Zamudio

VerificaRed es un proyecto digital de un grupo de estudiantes de la Maestría de Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey enfocado a periodistas de habla hispana.

OBJETIVO

El objetivo es servir como una guía en línea para ayudar a los periodistas a desarrollar mejores habilidades y competencias que les permita combatir la desinformación (fake news) y realizar un efectivo fact-checking en el ejercicio de su oficio.

ORIGEN

El proyecto se originó al detectar una oportunidad dentro de la creciente ola de desinformación generada a raíz de la pandemia de COVID-19.

Organismos internacionales como la UNESCO han demostrado su preocupación y la intención de buscar espacios para garantizar información fiable. Las acciones de la Oficina en México de la UNESCO se han destinado a la incorporación de las metas de la Agenda 2030

Reunir en un solo espacio una serie de informaciones, recursos de aprendizaje y herramientas útiles relacionados con el tema de desinformación.

Guía para hacer curación de contenidos, de herramientas recursos disponibles y noticias

ACTIVIDADES

Periodistas en Red

Alfabetización digital

VerificaRed

Alfabetización sobre desinformación

Cambio de objetivo y audiencia

Selección de plataforma e información

Actualización de información

Evaluación

RESULTADOS

Plataforma Seleccionada

Otras herramientas

Se hizo evaluación de la plataforma que alojaría el espacio web, tras un análisis de las fortalezas y debilidades se tomó la decisión de realizar la creación del sitio web de VerificaRed en la plataforma de Wordpress, sitio amigable que permitió crear una página visualmente atractiva y responsiva que incluye una descripción del trabajo, misión, visión, objetivos, herramientas, un apartado de blog.

Noticias, cursos, talleres y herramientas seleccionadas de acuerdo cuatro aspectos principales:

- Fuente consultada
- La relevancia de información
- Actual y vigente
- Temática seleccionada

FINANCIAMIENTO

Financiamiento a partir de la búsqueda de instituciones, organismos y fundaciones.

EVALUACIÓN E IMPACTO

APRENDIZAJES

ENCUESTAS ANÁLISIS DE SITIO

- Enfoque en temas específicos
- Busca de qué forma contribuir a la comunidad
- El periodista es sólo un actor, existen otros organismos

CONTINUIDAD Y ALCANCE

Los integrantes de este proyecto nos vemos como "sembradores" para en un momento dado dirigirlo en un principio y dejarlo caminando con un staff que le dedique su tiempo profesional y que muestre interés por operarlo.

Procederíamos a sondear a colectivos y emprendedores en Periodismo que pudieran darle continuidad a este proyecto y trabajar con ellos una estrategia de "relevo" y definir juntos un periodo de mentoría.

PREGUNTAS ACADÉMICAS

¿Cómo podemos los periodistas contribuir con iniciativas como esta para invitar a gobiernos y líderes políticos a que asuman una mayor responsabilidad social y una mayor rendición de cuentas en sus mensajes oficiales?

¿Cómo podemos influir para que revisen sus métodos usuales de comunicación social y adopten mayores caminos de transparencia y verificación?

¿Qué iniciativas se pueden generar en el entorno social para aprovechar tecnologías de vanguardia como blockchain que nos permitan certificar mediante contratos los diversos procesos, acciones y modelos de verificación?

Apéndice B. Cómo queremos trabajar periodistas y comunidad

Apéndice C. Esfuerzos presentes en el proceso de verificación

Iniciativas de verificación en América Latina

Actividad de verificación

Fuente: Duke Reporters' Lab 2021

Verificadores en las Américas al alza

América Latina ha tenido un repunte en sitios y plataformas de "verificadores" o Fact Checkers. Según el último reporte del Duke Reporters' Lab de la Universidad de Duke de siete plataformas que había en el 2018 ha crecido a 46 a abril de 2021.

Países más activos en verificación

- Chile (13)
- Brasil (8) - Colombia (7)
- Ecuador (4)
- Perú (4)

Países más activos en verificación

- Chequeado (Argentina y Chile)
- El Sabueso y Verificado Mx (México)
- Colombia Check (Colombia)
- Ecuador Chequea (Ecuador)

Referencias

- Digital Guide Ionos. (2021). Tutorial básico de HTML: crea tu propio proyecto web. IONOS. Recuperado de <https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/aprende-html-tutorial-para-principiantes/>
- Duke Reporters's Lab. (2021). Fack-Checking News. Sanford School of Public Policy. Recuperado de <https://reporterslab.org/>
- Duro Limia. (2017). ¿Qué es la alfabetización digital y por qué es importante?. *Semrush*. Obtenido de: <https://es.semrush.com/blog/alfabetizacion-digital-que-es>
- Fernández-García, N. (2017). Fake News: Una oportunidad para la alfabetización mediática. *Nueva Sociedad* No 269, mayo-junio de 2017.
- Guallar, J., Jiménez, R. (2021). Curación de contenidos en periodismo. Indicadores y buenas prácticas. *Revista Española de Documentación Científica*. Recuperado de: <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1320/2081>
- Marta-Lazo, C., Rodríguez Rodríguez, J. M., & Peñalva, S. (2020). Competencias digitales en periodismo. Revisión sistemática de la literatura científica sobre nuevos perfiles profesionales del periodista.
- MDN Webdocs. (2021). Conceptos básicos de HTML. Recuperado de: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
- S/A. (s/f). How to Write a Successful Whitepaper: Tips from de ODH. *National Endowment for the Humanities*. Recuperado de: <https://www.neh.gov/how-write-successful-white-paper-tips-odh>
- UNESCO. (2021). Objetivos de la Oficina en México. UNESCO. Recuperado de <https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico>
- Usher, N. (2019). Alfabetización digital y el futuro del periodismo. *Comunicación y Medios*, 28(40), 216 - 225. Recuperto de <https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/55882>